

SAMARQAND VILOYATI SHAHARLARINING VUJUDGA KELISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.

Husanov Suxrob Samariddin o'g'li
Navoiy Davlat Universiteti Tabiiy fanlar fakulteti
Geografiya yo'nalishi magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17355656>

Annotatsiya: Ushbu tezisda Samarqand viloyati shaharlarining vujudga kelishi sabablari va joylashuvining muhim omillari yoritib berilgan. Shuningdek, viloyat shaharlari vujudga kelish davriga qarab tasniflangan va xarita-modeli yaratilgan. Shuningdek, shaharlar joylashuvida ro'l o'ynagan asosiy omillar ham xaritalarda aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: Samarqand shahri, Zarafshon daryosi, shaharlar to'ri, gidrografik to'r, Buyuk ipak yo'li.

FACTORS AFFECTING THE ESTABLISHMENT OF CITIES IN SAMARKAND REGION.

Abstract: This thesis highlights the reasons for the emergence of the cities of the Samarkand region and the important factors of their location. Also, the cities of the Samarkand region are classified according to the period of their emergence and a map-model is created. Also, the main factors that played a role in the location of the cities are reflected in the maps.

Keywords: Samarkand city, Zarafshan river, network of cities, hydrographic network, Great Silk Road.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯВШИЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОРОДОВ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Аннотация: В данной диссертации рассматриваются причины возникновения городов Самаркандской области и важные факторы их расположения. Также проводится классификация городов Самаркандской области по периоду их возникновения и создается картографическая модель. Также на картах отражены основные факторы, повлиявшие на расположение городов.

Ключевые слова: город Самарканд, река Зарафшан, сеть городов, гидрографическая сеть, Великий Шелковый путь.

Kirish. Globallashib bo'lgan dunyoda bugungi kunda shaharlarning dunyo hamjamiyatidagi tutgan o'rni tobora muhimlashib bormoqda. Jumladan, ayni yillarda Samarqand, Istanbul yoki Pekin kabi shaharlar dunyoning siyosiy poytaxtlariga aylanib ulgurdi.

Ammo, ushbu shaharlarda hal qilinishi kerak bo'lgan muammolar boshi berk ko'chaga qadam qo'ygan hamda buning natijasida millionlab insonlar bilan birga shahar infratuzilmalari ham vayron qilinyapti. Kiyev, G'azo, Bayrut va boshqa shaharlar infrastrukturallarining yer bilan yakson etilishi bejiz emas. Chunki, infratuzilma bu – davlatchilikning muhim ustunlaridan biri hisoblanadi. Bu davlatlardagi asosiy inshootlar joylashadigan shaharlarning muhim siyosiy, iqtisodiy va albatta madaniy markaz ekanligidan darak beradi.

Bugungi xatarli vaziyatda turli xil psevdotarixchilar, ilmiy saviyasi past siyosatdonlar tomonidan Turkistondagi shaharlarga va aholi manzilgohlarga nisbatan turli xil soxta da'volar shaharlarimizning aslida kimga tegishli ekani, turkiy xalqlarning ming yillar burun bu

tuproqlarda davlat va shahar qurganini hamda bu yurtlarning egasi kim ekanini qayta isbotlash talabini uyg'otdi.

Asosiy qism. Mazkur muammo oid masalalar O'zbekiston Geografiya jamiyati sobiq raisi, O'zbekiston Milliy universiteti geografiya fanlari doktori, O'zbekiston Milliy universiteti professor A.S. Soliyev, Geografiya fanlari nomzodi S.K. Tashtayeva, Milliy universitet Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kafedrasida dotsenti M.M. Egamberdiyevlar tomonidan o'rganilib, tarixiy, madaniy, turistik, demografik va urbanistik jihatlari ochib berilgan. Ammo, fikrimizcha Samarqand viloyatida joylashgan shahar va shaharchalarni mamlakat va viloyat hayotidagi iqtisodiy ta'siri va rolini o'rganish, chuqur tadqiq qilish bosh vazifa sifatida qaralmog'i lozim.

Respublikamizda shaharlar soni, demografik holati va tarixiy-madaniyligiga ko'ra yetakchi viloyatlardan biri bo'lgan – Samarqand viloyatida 2024-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, 11 ta shahar, shu jumladan viloyatga bo'ysunuvchi – Samarqand va Kattaqo'rg'on shaharlari, 88 ta shaharcha 1126 ta o'zini-o'zi boshqarish organlari 1901 ta qishloq aholi punktlari mavjud. Ushbu 100 yaqin shahar aholi manzilgohlari ichida aksari Zarafshon daryosi o'rta oqimida joylashgan. (2-rasm) Samarqand viloyati o'tmishdan Shaharlar soni va salmog'i bo'yicha Respublikamizda yetakchilardan bo'lgan. Mamlakat geourbanistik tizimida mintaqada shaharlar to'ri va tizimi zichligi, funksional xususiyati, sanoat tarmoqlarining diversifikatsiyasi bilan yuqori pog'onada turadi. Jumladan, 1970-yilgi aholi ro'yxati davrida mintaqada 13 ta shahar manzilgohlari, shu jumladan 3 shahar va 10 ta shaharchalar ro'yxatga olingan bo'lsa, (1959-yilda 3 va 6 ta;), 2008-yilda 11 ta shahar 12 ta shaharcha qayd etilgan. Viloyat shaharlar to'ri va tizimi bu yerda rayon hosil qiluvchi tarmoqlarning xususan, sanoat, transport, turizm, rekreatsiya va aholiga xizmat ko'rsatish sohalarining keng taraqqiy etganligida o'z ifodasini topadi. Ushbu shaharlar qadimdan Zarafshon daryosi gidrografik to'ri negizida dastlab obikor qishloq holda vujudga kelgan va so'ngra aholining turmush tarzi dehqonchilik va chorvachilikdan hunarmandchilik hamda savdoga o'tishi munosabati bilan shaharlarga aylangan. Bugungi kunda Samarqand viloyatining "Yerdan foydalanish va yer qoplamalari" xaritasini tadqiq etganimizda, asosiy aholi manzilgohlari xoh Shahar bo'lsin, hoh qishloq Zarafshon vodiysida joylashganini ko'ramiz. (1-rasm.)

1-rasm. Samarqand viloyati yerdan foydalanish va yer qoplamalari xaritasi.

Viloyatdagi shaharlar tarixiy jihatdan, qadimgi (eramizning V asrigacha, Samarqand), O'rta asr shaharlari (VI-XVI asrlar, Ishtixon), ishlab chiqarish davri shaharlari (XVII-XX asrlar, Kattaqo'rg'on, Payshanba va boshqalar) va eng ko'p sonli postindustrial shaharlar (1970-yildan hozirgi kunga qadar, Urgut, Nurobod va boshqalar) guruhiga mansub.

Viloyatdagi shaharlar tarixini o'rganish jarayonida shunday holatga guvoh bo'linadi-ki, ushbu aholi manzilgohlari tarixi eramizdan avvalgi asrlarga borib taqalsa-da, shahar maqomini sobiq ittifoq davrida qo'lga kiritgan. Bu esa viloyatdagi shaharlarni tarixini o'rganishda o'ziga xos murakkablik tug'diradi. Misol tariqasida, viloyatning janubi-sharqida joylashgan – Urgut shahrining tarixi ahamoniylar, keyinchalik esa Aliksandir Makedonskiy davrida ham muhim strategik ahamiyatga ega bo'lganligiga arxeologik qazishmalar natijasida isbot topilgan. Ammo, Shahar maqomi berilishi bilan Urgut infratuzilmasi rivojlana boshlagan va ijtimoiy-iqtisodiy hayotda sezilarli o'zgarishlar yuz bergan davrga – 1973-yil 25-iyunga borib taqaladi.

2. 9-bet.
3. O'zbekiston Respublikasi "Milliy ensklopediyasi".
4. Husanov S.S. (2024) "Samarqand viloyati shaharlarining demografik holati". 2-3-bet.
5. Husanov S.S. (2024) "Samarqand viloyati shaharlarining demografik holati". 2-bet.
6. <https://www.samstat.uz/>
7. <https://www.slibrary.uz/uz/article/view?id=5208>
8. <https://www.stat.uz/>